

міндеті - балаларды музыка мен бидің таңғажайып әлемімен таныстыру, жинақталған тәжірибені пайдалана отырып, олардың жан-жақты эстетикалық дамуына ықпал ету, сондай-ақ педагогикада жаңа нәрсе табуға мүмкіндік беретін жаңа зерттелмеген бағыттарды ашу.

Әдебиеттер:

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе, выпуск 2.- М., 2011. 110 с.
2. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки.- М., 1991.-405 с.
3. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. Программа для высших педагогических учебных заведений.- М., 1991. 309 с.
4. Березовчук Л. Музыка и мы.- СПб., 1995. - 230 с.
5. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса. Музыкальное восприятие школьников.-М., 1975. - 506 с.
6. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки.- М., 1971. - 354 с.
7. Ветлугина Н.А. Структура музыкальности и пути ее исследования. Музыкальное развитие ребенка.- М., 1986. - 325 с.

BOSHLANG'ICH SINIF OQUVCHILARI ONGIGA BADIY ASARLARDAGI MILLIY RUHNI SINGDIRISH

Abdullayeva Asal Rustam qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotasiya: yozuvchi asarlari qahramonlarida o'zbekona tantilik bag'rikenglik, ahdga vafodorlik, lafzi halollik, ajdodlari, avlodlari o'zining -da, sha'nini pok saqlash kabi fazilatlar yaqqol ko'rinadi.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, vafodorlik, qahramon, avlodlar, ajdodlar, fazilatlar qadriyatlar, yozuvchi, qissalar, ezgulik, urf-odatlar.

Annotation: in the characters of the author's works, qualities such as tolerance, faithfulness to the covenant, verbal honesty, keeping the honor of one's ancestors and descendants are clearly visible

Key words: tolerance, loyalty, hero, generations, ancestors, virtues, values, writer, stories, goodness, traditions.

Taniqli adabiyotshunos Salohiddin Mamajonov: "Yozuvchi xalq ma'naviyatidagi boqiy qadriyatlar, insondagi ulug' niyatlar, orzu-armonlariga, ezgulik va yaxshilikka bo'lgan buyuk e'tiqodini mehr-muhabbat bilan, ehtiros bilan himoya qiladi, ko'z-ko'zlaydi, tashviq etadi", - deydi. Ana shunday yuksak vazifani sidqidildan bajo etgan yozuvchilarimizdan biri Tog'ay Muroddir. Bu adib xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlarini deyarli har bir asariga shu qadar mohirona olib kirganki, natijada asarda tasvirlangan voqea nihyat bilan tabiiy uyg'unlashgan. Shuning uchunham ulug' adib, O'zbekiston qahramoni Said Ahmad Tog'ay Murod ijodiga: "Uning qissalari sof milliy o'zbek qissalari va Tog'ay Murod qissalarida tasvirlangan odamlarga boshqa xalq libosini kiydirsangiz ham o'zbekligi bilinib turadi. Ularning xulq-atvori ham boshqa xalqqa o'xshamaydi" - deya baho beradi. Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" qissasi haqida so'z ketar ekan, dastlab ko'z oldimizga basavlat, nigohi o'tkir, so'zga chechan, el ichida o'ziga yarasha obro' - e'tiborli Bo'ri polvon gavdalanadi. Bo'ri polvon polvonlar tili bilan aytganda, yelkasi yer ko'rmagan, davraga tushganda raqibini bir oz hayiqtirib qo'yadigan, jangda faqat adolat tomonida bo'lib, g'irromlikdan hazar qiladiganinson. U ana shu halolligi, adolatparvarligi bilan xalq mehri, ishonchini qozondi. Uni davralarda bakovul qildi, qishloqqa rais etib sayladi.

Bo'ri polvon bu ishonchni sadoqat bilan oqladi, adolatni o'ziga shior etdi. Lekin o'zi adolatsizlik, yolg'onchilik, bevafoqlik qurboni bo'ldi. Bu xiyonat unga o'zgidan kelganda edi, balki Bo'ri polvon bardoshi yetib kechirar edi. O'zgidan emas, beg'ubor bolalik, bebosh yoshlik, betinim o'smirlik davrlarini birga o'tkazgan jonday aziz do'stidan keldi. Bo'ri qishlog'ining

suluv qizi Momoqizga ko'ngil qo'ydi. Unga muhabbati chin edi. Yurak yutib izhorini ayta olmadi, ishqida yondi, kuydi. Axiri do'stidan ko'mak kutdi.

Nasimni elchi qilib qiz yoniga jo'natdi. Qanchalar ishonch bilan jo'natgan bo'lsa, shunchalar umid bilan kutdi. Ammo Nasimning bunchalar sovuq xabarni olib kelishini bilsa, yubormasmidi, kutmasmidi. Nasimning javobi shu bo'ldi: "Senga ko'ngli yo'q ekan, jo'ra. Ishonmaysanmi? Mana, qiblagga qarab aytaman: agar yolg'on aytsam, ko'r bo'layin!" Bo'ri polvon bu gaplarga hech shubhasiz ishonadi, axir bu gapni Nasim - do'sti aytyapti. U do'stiga o'ziga ishonganday ishonadi. Ammo keyin bu ishonch oynasi chil-chil sindi. Nasim - do'sti uni aldadi, xiyonat qildi, u ko'ngil qo'ygan qizga ko'z tikdi. Do'stlik, unga sadoqat tuyg'ulario'zbek xalqiga xos azaliy fazilatlardan sanaladi. Do'stlik haqida ne-ne buyuk zotlar yozmagan. Bo'ri polvon ham Nasim ham ana shu yozishmalardan - ertagu, hikmatlardan eshitib ulg'ayishgan. Do'stlikning farzi sadoqatda, ishonchda deb o'rganishgan.

Ota-bobolardan meros ilm edi bu. Bo'ri polvon hech kimga aytmadi, aytishni or bildi, do'stidan kelgan xiyonatni o'zgaralar bilishni istamadi, u bilan orani ochiq qildi. Biron marotaba bo'lsin Nasimga ta'na qilmadi, Momaqizga bo'lgan muhabbati abadiy bo'ldi, lekin hech uning yoniga bormadi. Agar Nasimning Momaqizga munosabatini Bo'ri polvon bilganda, u qanchalar qiyin bo'lmasin, muhabbatidan voz kechib, do'stiga baxt tilagan bo'lar edi. Afsus, Nasim bunday qila olmadi. Yuqorida Bo'ri polvonni adolatli inson dedik. Fikrimizning isbotini asarning so'nggi boblaridagi Tilovberdi va Abray polvonlarning kurashida ham ko'rishimiz mumkin. Tilovberdi - Bo'ri polvonning o'g'li Nasimning o'g'li - Abrayni yiqitdi. Xalq polvonni olqishladi, lekin Bo'ri polvon xalqni tinchlantirib, g'irrom, dedi. Xalq hayratda qoldi, o'g'li xafa bo'ldi. U: "Nima, haromni halol deb imonimdan kechaymi? Polvon bo'lsang halol yiqit". Bu ishni qilish uchun qanchalar tantilik, mardlik, jasorat kerak. Bularning barchasi - o'zbekning xos o'g'loni Bo'ri polvonda bor edi. Afsuski, yuqoridagi fazilatlarni Nasim polvonga nisbatlayolmaymiz.

O'zgalardan ko'ra o'z manfaatini ko'zlashlik, irodasizlik, qitmirlilik unga xos. U Bo'ri polvonning Momaqizga muhabbatini ayta olmayotganidan foydalanib, qizga yolg'on gapirdi: Bo'ri polvonni qora qildi, qizda unga nafrat uyg'otdi va unga o'zi uylandi. Lekin favqulotda Nasimning ishlari yurishmadi, buni Bo'ri polvondan ko'rdi va qo'shni qishloqqa ko'chib ketdi. U faqat g'olib bo'lishni istadi. Lekin do'stiga qilgan xiyonatining, uning suyganiga aytgan yolg'onning jabrini tortdi, Bo'ri polvonga bergan qasami urdi - ko'zlari ko'r bo'lib qoldi.

Asarning yana bir qahramoni - go'zal, sodda, mehnatkash Momaqiz. Yozuvchi u haqida asarda ko'p ma'lumot bermaydi. Lekin Bo'ri polvonning unga bo'lgan hissiyotlaridano'quvchida qizga nisbatan iliq fikrlar uyg'onadi. U shunchalar sodda, qalbi tozaki, o'zgaralar uni aldashi mumkinligini xayoligaham keltirmaydi. Nasimning yolg'oniga osongina ishonadi. U shunchalar pokizaki, Nasimning iflos bo'htoni sabab yuragini zabt etgan yigit - Bo'ri polvondanshunchalar tez nafratlanadi. Alaloqibat, hech qanday so'roq-savolsiz Bo'ri polvondan voz kechadi. Momaqiz - o'zbek qizlarining tipik vakili. U or-nomus, hayo-iboni hamma narsadan ustun qo'yadi. Nasim polvonni sevmasa-da, unga sadoqatli yor bo'ladi. Asarda ko'plab polvonlar obrazlari ham juda ta'sirli tasvirlangan: Shukur polvon, Ermat polvon, Jonibek polvon, Abil polvon....Ularning barchasi tanti, oriyatli, bir so'zli o'zbekning asl o'g'lonlari. Haqiqatan ham, yozuvchi asarlari qahramonlarida o'zbekona tantilik bag'rikenglik, ahdga vafodorlik, lafzi halollik, ajdodlari, avlodlari o'zining -da, sha'nini pok saqlash kabi fazilatlar yaqqol ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tog'ay Murod . Yulduzlar mangu yonadi. Qissalar. – Toshkent, "Sharq", 2009.
2. Sultonmurod Olim. Adabiyot. Toshkent, 2014

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МУЗЫКА САБАҒЫНДА КРЕАТИВТІ ОЙЛАУ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДАМУ (3-СЫНЫП)

Ташкенбай Жаңыл Жарқынбекқызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Соңғы жылдары қоғамның әлемде болып жатқан өзгерістерге барабар және сапалы жауап беруге байланысты проблемаларға стандартты емес көзқарасы бар шығармашылық адамдарды тәрбиелеу мен оқытуға деген қажеттілігі қатты сезілді. Қазақстан Республикасы мектептеріндегі шығармашылық, шығармашылық және шығармашылық ойлау мәселелерін зерттеу жанданды. Жеке тұлғаны дамыту мақсаттарын бірінші орынға қою, Пәндік білім мен дағдыларды оларға қол жеткізу құралы ретінде қарау мемлекеттік құжаттарда көрініс табады. "2022 жылға дейінгі кезеңге арналған білім беруді жаңғырту тұжырымдамасында" оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға, шығармашылық қызметке деген қызығушылықтары мен бейімділігін ескере отырып, олардың білімін дараландыруға баса назар аударылады. Осы бітіру біліктілік жұмысы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының қалыптасу деңгейін арттыруға бағытталған педагогикалық құралдарды іздеу сияқты өзекті мәселеге арналған. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау нәтижесінде біз келесі тұжырымдарға келдік.

1. "Ойлау" - бұл әлемде болып жатқан оқиғалардың көптеген вариациялары мен комбинацияларын ойлауға, жалпылауға, жасауға және жасауға мүмкіндік беретін жоғары танымдық процесс. Ойлау, өз кезегінде, 2 түрге бөлінеді – конвергентті және дивергентті, және дәл осы дивергентті ойлау креативтіліктің негізі болып табылады, оны түбегейлі жаңа идеяларды жасауға дайын болуымен сипатталатын шығармашылық қабілеттер ретінде анықтауға болады. 2. Доминантты функция болып табылатын ойлаудың арқасында психикалық процестер қарқынды дамып, қайта құрылады, оған басқа психикалық функциялар тәуелді: қабылдау, есте сақтау, зейін, демек, қиял, шығармашылықпен тығыз байланысты кез-келген шығармашылық әрекеттің негізі ретінде. 3. Бұл шығармашылық қызметті қалыптастырудың сезімтал кезеңі болып табылатын бастауыш мектеп жасы. Белгілі бір жағдайлар шығармашылық ойлауды қалыптастыруға қолайлы, атап айтқанда: – шығармашылық жағдай жасау; – оқушыларға іс – әрекетте еркіндік беру; - тәуелсіздікті көрсетуге мүмкіндік беру. Айта кету керек, шығармашылық қабілеті жоғары баланы тәрбиелеу және оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасау жеткіліксіз. Балалардың шығармашылық әлеуетін дамыту бойынша мақсатты жұмыс қажет. Шығармашылық тапсырмалар шығармашылық ойлауды қалыптастырудың ең тиімді құралы ретінде үлкен қызығушылық тудырады. 4. Әр сабақта және сабақтан тыс уақытта шығармашылық тапсырмаларды қолданған жөн, өйткені олар шығармашылық ойлауды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Шығармашылық ойындар, әртүрлі әдістер мен тапсырмалар оқушылардың эмоционалды көңіл-күйін қалыптастыруға ықпал етеді, орындалатын іс-әрекетке оң көзқарас тудырады, жалпы өнімділікті жақсартады, бір материалды монотондылық пен зеріктіруге бірнеше рет қайталауға, оны берік игеруге мүмкіндік береді. Шешім іздеуді өз бетінше жүргізу дағдыларын қалыптастырады, ақыл-ой белсенділігін, бастамашылықты дамытады, оқушылардың сөздік қорын байытуға ықпал етеді, олардың ой-өрісін кеңейтеді және оқуға деген қызығушылықтың ұшқынын сақтауға көмектеседі. Жүргізілген зерттеу барысында Шымкент қаласының қаласының № 47 мектеп базасында біз 3 сынып оқушыларының көпшілігінде креативті ойлау орта деңгейде қалыптасқанын анықтадық, бұл оқу процесінде шығармашылық тапсырмаларды қолдану қажеттілігін көрсетеді. Осыған байланысты біз шығармашылық тапсырмалар кешенін ұсындық, мұнда әрбір